

УДК 378.172

**АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНО–СПОРТИВНОЙ СРЕДЫ ВУЗА****PROBLEM ANALYSIS OF CREATING OF UNIVERSITY ENVIRONMENT
RELATED TO PHYSICAL TRAINING AND SPORTS**

©Петров А. В.

*Дальневосточный федеральный университет
Владивосток, Россия, sapet88@mail.ru*

©Petrov A.

*Far Eastern Federal University
Vladivostok, Russia, sapet88@mail.ru*

©Гудков Ю. Э.

*канд. пед. наук, Дальневосточный федеральный университет
Владивосток, Россия, sadovnik-ain@yandex.ru*

©Gudkov Y.

*PhD, Far Eastern Federal University,
Vladivostok, Russia, sadovnik-ain@yandex.ru*

Аннотация. В статье отражен результат анализа литературных источников по проблеме диагностики и проектирования физкультурно–спортивной среды вуза. Формулируются актуальность, цель и характеристики исследования, а также концептуальные аспекты предстоящего научно–исследовательского изыскания. Отмечаются наиболее существенные стратегии создания и педагогического наполнения физкультурно–спортивной среды вуза.

Abstract. The article gives the summary of literary sources on the problem of diagnosis and creating of University environment related to physical training and sports. It formulates the relevance and methodological features of the research and organizational aspects of our upcoming research. It also gives the most significant strategies for creating the pedagogical environment of the University related to physical training and sports.

Ключевые слова: физкультурно–спортивная среда, учащиеся вуза, диагностика, проектирование и моделирование среды, диверсификация спортивно–массовых мероприятий.

Keywords: sports environment, students of the University, diagnosis, planning and simulation environment, the diversification of sports events.

Проблема совершенствования процесса физического воспитания студентов уже многие годы является предметом внимания специалистов.

Сегодня перед государством, в лице органов управления физической культурой и спортом федерального, регионального и муниципального уровней стоит серьезнейшая задача привлечения к активным занятиям физическими упражнениями в различных формах широких слоев населения и особенно студенческой молодежи [1–4].

Несмотря на то, что сегодня целью дисциплины «Физическая культура» является формирование физической культуры личности, массовая педагогическая практика ориентирована преимущественно на достижение нормативного уровня физических кондиций студентов, а программно заданная цель зачастую не имеет для молодых людей личностной значимости в силу условности связи с ценностно–смысловыми приоритетами их образа жизни. В то же время в молодежной субкультуре сегодня приобретает явную популярность

физкультурно–спортивный стиль жизни (ФССЖ) как здоровье–созидающий, динамичный, интерактивный, эмоционально и эстетически привлекательный способ самовыражения индивидуальности в жизнедеятельности средствами физической культуры и массового спорта, успешное становление которого возможно в физкультурно–спортивной среде. Педагогический потенциал физкультурно–спортивной среды — это интегральное понятие, определяющееся физкультурно–спортивными ценностями и комплексом наличных в данной среде условий и возможностей развития и саморазвития личности [5].

Таким образом, выше обозначенный тезис является, концептуальной основой актуализации научно–прикладного исследования целью которого является обоснование организационных действий в процессе моделирования привлекательной физкультурно–спортивной среды образовательного учреждения. Исследование проводится в условиях студенческого кампуса Дальневосточного федерального университета (ДФУ) на о. Русском.

В исследовании будут реализованы следующие задачи: изучить состояние проблемы физического воспитания студентов в научно–методической литературе; выявить структуру мотивов, побуждающих студентов заниматься теми или иными видами физической активности и спортом; разработать модель физкультурно–спортивной среды вуза; оценить эффективность организационных действий в процесс физического воспитания студенческой молодежи в вузе. В исследовании будут применяться следующие методы: анализ и обобщение специальной научно–методической литературы; метод социологического опроса; метод моделирования; эксперимент; методы математической статистики.

Поскольку данная статья содержательно ориентирована на первый этап исследования отметим наиболее существенные стратегии создания и педагогического наполнения физкультурно–спортивной среды по данным научно–методической литературы.

1. Внедрение в образовательный процесс по физической культуре индивидуальной траектории, которая позволит освоить учащемуся вуза разнообразные спортивные виды деятельности.

2. Разработка системы управления спортивно–массовым движением в вузе используя опыт российских и международных топ–менеджеров, а также руководителей общественных спортивных организаций.

3. Обеспечение качественного информационного сопровождения с использованием возможностей Интернет–ресурсов, университетских, региональных и федеральных СМИ соревновательной и спортивной составляющей; детальное освещение соревнований, как серьезного и заслуживающего всеобщего внимания события; создание героического ореола вокруг членов университетских команд, защищающих честь вуза, региона, федерального округа; привлечение внимания федеральных спортивных каналов к кульминационным событиям студенческого сезона.

4. Обязательное сопровождение спортивной составляющей PR — программой, направленной на повышение интереса в молодежной среде к процессам, происходящим в студенческом спорте.

5. Использование ярких, современных, технологичных, востребованных молодежной средой инструментов популяризации студенческого спорта: Интернет–сайты университетских команд; виртуальное общение участников соревнований и болельщиков; поддержка обсуждения событий в сфере студенческого спорта в блогах и на форумах; синхронизированные с календарем соревнований компьютерные игры и викторины, флэш–мобы, студенческие вечеринки, конкурсы; рекламно–сувенирная продукция и пр.

6. Проведение в вузах с участием высококвалифицированных специалистов по специальному плану–календарю выездных семинаров–тренингов, мастер–классов спортивных лагерей, ознакомительных поездок в рамках межвузовских контактов, конференций тренеров и спортивных менеджеров.

7. Проведение мастер–классов, семинаров, научно–практических конференций с привлечением знаменитых персон из мира спорта для пропаганды и популяризации спортивно–массового движения в ДВФУ.

8. Создание спортивных команд и формирование студенческих лиг по различным видам спорта. Освоение новых молодежных проектов и физкультурно–спортивных направлений, таких как черлидинг, «академический паркур», скейт–бординг и т. п.

9. Организация и проведение анимационно–насыщенных физкультурно–спортивных мероприятий, таких как, спортивные праздники, конкурсы, спортивные КВНы, ежегодные театрализованные вручения спортивных наград и премий лучшим командам и самым активным участникам.

10. Организация и проведение с иностранными вузами международных соревнований (универсиады, спартакиады), фестивалей (например, фестиваль боевых искусств), праздников, научно–практических конференций и т. д.

11. Размещение информации (видеоролики, фото, интервью) на мониторах в целях пропаганды физической культуры и спорта среди студентов ДВФУ.

Таким образом, современной социально–педагогической общественностью все более осознается тот факт, что традиционные, издавна сложившиеся и используемые на практике формы физкультурно–спортивной работы со студентами уже не отвечают современным требованиям и должны быть заменены на новые, более эффективные.

В первую очередь речь идет о том, чтобы найти такие формы и методы организации физкультурно–спортивной деятельности, на основе которых могут быть удовлетворены разнообразные потребности различного студенческого контингента, пола, возраста, физического и психического состояния и т. д., и тем самым существенно повышена в их глазах привлекательность занятий физкультурой и спортом. Это является главным фактором повышения физкультурно–спортивной активности студенческой молодежи и проектирования на этой основе физкультурно–спортивной среды вуза.

В заключении представим практическую значимость исследования, которая будет, заключается в разработке процедуры актуализации педагогического потенциала физкультурно–спортивной среды; в определении содержания, средств и методов физического воспитания, отражающих специфику практико–ориентированных исследовательских проектов; в создании алгоритмов составления учебных программ, контрольно–измерительного инструментария и др.

Список литературы:

1. Дуркин П. К., Лебедева М. П. Интерес к занятиям физической культурой и спортом как фактор формирования здорового образа жизни // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2004. №2. С. 55–58.

2. Ильинич В. И. Студенческий спорт и жизнь изд. М.: Аспект пресс, 1995.

3. Колобков П. А. Реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года как фактор системного подхода к развитию физической культуры и спорта среди населения страны в 2010–2011 годах // Материалы международного спортивного форума «Россия — спортивная держава 2011». М.: СпортАкадемРеклама, 2011. С. 10–18.

4. Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы». Режим доступа: <http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2008/191>. (дата обращения 30.09.2015).

5. Манжелей И. В. Актуализация педагогического потенциала физкультурно–спортивной среды: дис. ... д–ра пед. наук. Тюмень, 2005. 441 с.

References:

1. Durkin P. K., Lebedeva M. P. Interest to occupations by physical culture and sports as a factor of formation of the healthy lifestyle, *Physical culture: education, education, training*, 2004, no. 2, pp. 55–58.
2. Илынич В. И. Studentsports and life. Moscow, Aspect Press, 1995.
3. Kolobkov P. A. Realization of Strategy of development of physical culture and sport in the Russian Federation for the period till 2020 as a factor of a system approach to physical culture and sport development among the country population in 2010–2011. Materials of Sports international forum “Russia — the sports power 2011”, publishing house SportAkademReklama, 2011, pp. 10–18.
4. The concept of the federal target program “Physical culture and sport development in the Russian Federation for 2006–2015”. Available at: <http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2008/191>, accessed 30.09.2015.
5. Manzheley I. V. Actualization of Pedagogic Potential of Fitness and Sport Environment. Synopsis of the Dissertation for Doctoral Degree. Tyumen, 2005, 441 p.

*Работа поступила
в редакцию 15.06.2016 г.*

*Принята к публикации
20.06.2016 г.*